

QANDAHOR SHAHRI VA QIZILTEPA YODGORLIGIDAN TOPILGAN AHAMONIYLAR DAVRIGA OID TOPILMALAR VA SOPOL BUYUMLAR

Boqiyev Jasur Majidovich

Termiz Davlat Universiteti Tarix fakulteti
Arxeologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6340061>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 17 -fevral 2022
Ma'qullandi: 22-fevral 2022
Chop etildi: 27 - fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Ahamoniylar, Shimoliy
Baqtiyadagi Ahamoniylar
davri yodgorliklari,
Qiziltepa yodgorligi,
Qandahor shahri, sopol
idishlar, temirdan yasalgan
buyumlar.

O'rta osiyo hududi miloddan avvalgi VI – IV asrlarda Ahamoniylar davlati tarkibiga kirgan bo'lib, ushbu hududagi Baqtrya, Sug'diyona, Xorazm kabi davlatlar Ahamoniylar saltanatining satrapliklari qatorida bo'lishgan. Qadimgi Fors bitiklari va antik davr manbalarida bu haqida ma'lumotlar keltirilgan. Aniqroq qilib aytganda Kir I I davrida (558-530) O'rta osiyo hududlarini Ahamoniylar imperiyasi tarkibiga kiritilgan. Bu haqida Behustun qoyatosh bitiklarida keltirib o'tilgan. V.V

ANNOTATSIYA

Necha ming asrlardan buyon insonlar o'tmishga qiziqish bilan qarashgan va uni o'rganishga e'tibor qaratib kelishmoqda, ayniqsa o'lkamiz o'tmishiga oid barcha tarixiy jarayonlar har bir yurtdoshimizga qiziq bo'lishi bilan bir qatorda uni o'rganish buguning muhim vazifalaridan biri sanaladi. Ushbu maqola Shimoliy Baqtiyaning Ahamoniylar davriga oid ikki muhim manzilgohi Qandahor shahri va Qiziltepa yodgorligidan topilgan topilma va sopol idishlar haqida bayon qiladi. Bizga ma'lumki Ahamoniylar davri tariximizda o'ziga xos o'rni mavjud bo'lib, janubiy O'zbekiston hududida salmoqli yodgorliklarga ega davrdir.

Struvening fikriga ko'ra ; Behustun qoyatosh bitiklari Doro I(522-486) hukumronligining dastlabki yillarida emas balki , mamlakat hayoti ancha barqarorlashgandan keyin bitilgan¹. Ahamoniylar davri O'rta Osiyo hududida Aleksandr Makedonskiy(329-327) bosqiniga qadar davom etgan. Shimoliy Baqtiyru hududida Ahamoniylar davriga oid bir qancha yodgorliklar mavjud.

Ushbu xaritada Ahamoniylar davriga oid barcha yodgorliklar nomi kiritilmagan bo'lib, shimoliy Baqtirya hududida yana Bandixon 1, Pishaktepa, Hayitobodtepa, Kuchuktepa kabi yodgorliklar mavjud. Arxeologlar tomonidan yuqoridagi yodgorliklarda qazishma ishlarini olib borgan holda yangidan yangi ma'lumotlar va topilmalar topib o'rganilmoqda. Qiziltepa yodgorligi ham Ahamoniylar davridagi muhim strategik shaharlardan biri bo'lib bu yerda E. Rtveladze, Galina Pugachenkova Anatoliyevna, Anatoliy Sagdullayev, Z.A. Khakimov, T.V. Belyaeva va boshqa bir qancha kuchli tarixchi arxeologlar tomonida qazishma ishlari olib borishgan². Mustaqillikka erishganimizdan so'ng bu yerda Xalqaro universitetlar bilan hamkorlikda birgalikda bir qancha qazishmalar olib borilgan va 2010 -2011 yillardagi qazishmalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Qazishma ishlari Xin wu, Leonid

M.Sverchkov, Nikolaus Baroffka, FUDAN Universiteti va Pennsylvania Universiteti, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi sa'natshunoslik Instituti hamda Germaniya Arxeologiya Insituti tomonidan olib borilgan. So'ngi qazishma ishlarida bir qancha topilmalar topilgan bo'lib ular haqida ma'lumotlar berib o'taman.

Yodgorlik vayronalaridan faza 2 ga tegishli bronzadan yasalgan 2 tig'li va „y“ shakldagi o'qlar va bir qancha chuqurlar arkning sharqiy devorining tagidan va tashqarisidan topilgan.(p1 16; 2 ; 3;p1 17; 67) Boshqa topilmalar esa qaytadan qoplangan tashqi sharqiy devor yonidan termir pichoq bo'lagi topilgan. (p1 . 16 ; 9b 1 ;17;14).Shuningdek mis va bronza tanga bo'laklari (p1 17; 1.4), suyaklar(p1 16;12)(p1 17; 16), Marjon suyaklar (p1 16; 15;p1 .17; 15),Turbalar(p1 16; 13)(p1 .17; 17),qora toshdan bo'lgan ichimlik

krushkasi bo'laklari (p1 17 ; 19p1 ;18; 3) ,kulrang ohaktosh sikli (p1 18 ; 5.) va bir qancha tosh bo'laklari va keli bo'laklari xona 1dan ,ikkinchi fazada qayroqtosh bo'laklari va qizilbo'yoq izlari topilgan(p1 18;3).Keli toshlarning ko'p miqdorini qazishma 1 da ko'rganidek o'rab olingan. Shular bilan bir xil polda tegirmon toshi va gridding(qirg'ich) toshlari yotibdi.Pol 1 va 2 dan yog'och bo'laklari topilgan.Ular mebel va yog'och narvon bo'laklari bo'lishi mumkin. Faza 2 (P1 16 ; 16) xona 2 da va pol ikkida va faza ikkididan burun atrofiga taqiladigan taqinchoq (p1 16)(p1 17 ; 10) va yumaloq mis tarelka bo'lagi (p1 16 ; 6; 18 ; 9)topilgan.Xona 3 ning orqa tomonidan 1970 yilda butunlay qazilib bir qancha tegirmon va yanchish toshlari topilgan.(p1 18; 14). Xuddi shu xonadan shaklsiz mis bo'lagi topilgan (p1 17;2).Poldagi ichki korridor pastki shaharga qarab yo'nalgan (faza 2) mis uzuk bo'lagi (p 1 7 p 17) „awl" qoldiqlari (p1 16 ;5 p)17;3] kashf qilingan bo'lib temir uchlar ham topilgan. Bundan tashqari faza 3 katta chuqur hosil bo'lgan yani korridor yo'q bo'lib ketgan. (p1 16; 10 p 17 ; 12). Oldin takidlab o'tganimizdek korridorning sharqiy chetki tomoni maratarining singan bo'laklari poldan topilgan.Arkdan topilgan ko'zalar har fazaniki alohida qilib ajratilgan. Topilgan sopollar ichida juda katta farq ko'rinmaydi. Har bir fazada faqatgina oxirgi ikkita ellinistik formaga oidlardagina farq bor (faza 2 va faza 3). Ko'plab keramika mahsulotlari qazishma 1 dagi wheelmade (kulolchilik charxi) bilan amalga oshirilgan bo'lib uning ichiga stakan, kosa va ahamoniylar davri xususiyatlaridan biri bo'lgan , silindirsimon bonka va qopqoq va basinlardan iborat ³ .Keramik idishlarning tashqi tomoni juda yaxshi ishlanib, firing

texnologiyasi asosida va faqatgina qora kulrang ko'za bo'laklari keyingi va oxirgi fazalardan topildi.(p1 20; 10).(40; 20). 22). Mato izlari qo'lda yasalgan suyuqlik idishlarining ichki tomonida ko'rinadi ular ikki devorni tekislash va preslash uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. (Drooker2001).Pishirish qozonlari va quyish chumaklarining (p1 22;1 - 3)barchasi egallanish jarayonidagi barcha bosqichlarda ko'rsatib o'tilgan.

Ular odatda juda yaxshi bezatilgan bo'lib, bezakdor va yarim oy shakilda bo'lgan. (p1 22; 4 - 5).Pishirish qozonlarning o'ziga xosligi Qiziltepa sopollarining o'ziga xosligini ko'rsatadi.

Qandahor Ahamoniylar imperiyasining g'arbiy markazlaridan biri va Ahamoniylar qirolligining janubiy g'arbiy Erondagi asosiy hududlaridan sanaladi. SHarqiy imperiya rivojlanishini tushunish uchun arxeologik manbalarga ko'proq murojaat qilinadi chunki ushbu hududlar Greek va Bobil manbalarida yaxshi yoritilmagan.Qandahorda dastlabki qazishma ishlari olib borilganga qadar , deyarli hech qanday moddiy topilma bor deb o'ylanmagan ammo qazishma ishlarida shu aniq bo'ldiki milloddan avvalgi birinchi ming yillikning o'rtalariga oid ko'plab materiallar xususan spool buyumlar topilgan.Bu topilmalar orqali Yunon va Mauriya bosqiniga qadar sharqiy Eron hududida siyosiy va ma'daniy jihatdan nimalar sodir bo'lganligidan ma'lumot beradi.Bu ma'lumotlar orqali Qandahordan topilgan ilk kulolchilik namunalarini , arxitektura va arxeologik materiallarni boshqa hudud materiallari bilan taqqoslash imkonini yaratadi.

Qandahorning birinchi insonlar tomonidan makon qilinishi birinchi ming

yillikning o'rtalarida boshlangan bo'lib, hayot 1738 yilgacha Nodirshoh bu shaharni vayron qilgunga qadar davom etgan. Arxitekturaviy yodgorliklarning kattaligi, suv sathining yuqoriligi, eng pastki qatlamlarni ochilishiga xalaqit bergan. SHuning uchun bronza davriga oid egallanishni test qilish birmuncha qiyinchilik tug'dirsada, Mungidak 4 yodgorligidan Casal tomonida bir qancha parchalar yig'ib olingan bo'lib ular hozirda Kobuldagi muzeyda saqlanmoqda 1982 (fig 147 - 7). Shuningdek turar joy parchalari ham fig 137-7. Janob NiCollning Qandahorda olib borgan qazishma 1978, Whitehouse 1978, Helms 1979 va 1982 yillardagi ushbu qazishmalarda o'ziga xos muhimlik mavjud bo'lib, negaki miloddan avvalgi birinchi ming yillikning o'rtalariga oid ushbu hududlardan yani janubiy osiyoda topilgan spol buyumlarni birinchi bo'lib tipga yoki turga ajratish imkonini berdi⁵.

Qazishmada topilgan alohida turlar soni ushbu qazishmada ko'proq topilgan bo'lib, ularning soni shu hududdagi boshqa qazishmalardagi topilmalar soniga nisbatan ko'p. Shuningdek stragrafik prinsiplar topilmalar ustida o'tkazilgan va ularning korpusi va yaroqliligi aniqlangan va ular atrof ga tarqalgan edi. 1974 va 1975 yilgi Qandahordagi qazishma ishlaridan shu aniqki, kulolchilik namunalari asosan oddiy kundalik ehtiyojlar uchun ishlatilgan suyuqlik idishlari bo'lib, maishiy ishlar uchun shahar aholisi tomonidan ishlatilgan. Takrorlanadigan turli suyuqlik idishlari shuni ko'rsatadiki ba'zi bo'laklari juda yaxshi standartlashgan, ba'zilari esa

umuman standartlashmagan, ehtimol bu yerdagi kulolchilik namunalari insonlarning talabi bo'yicha emas balki doimiy do'kondagi kulolchilik namunalari bo'lishi mumkin. Qazishmaning so'ngi vaqtlarda bu yerda shohona idishlar ko'p uchraydi. Ammo umumiy yoki ilk qazishmalarda aniq bo'laklar ko'p uchraydi. Qandahorning ikkinchi asosiy egallanishi, tashqi ta'sirlarga qaraganda Eron plateyasidan kelgan ya'ni ikkinchi asosiy egallanishda hind yarim oroli ta'siri ro'l o'ynamaydi. Bundan shunday tarixiy xulosa qilish mumkinki, Qandahorda ikkichi katta egallanish siyosiy jihatdan G'arbiy Eronga bog'langan va G'arbiy Eron ishlab chiqarilish dizayni balki siyosiy shakillanishning bir qirrasini bo'lishi mumkin. (Fleming 1982b; 26-28).

Bu kulolchilik namunalari ehtimol haqiqiy Ahamoniylar davri kulolchiligi materiallari bo'lmagan bo'lishi mumkin ammo bir narsa aniqki bu namunalarda Ahamoniylarning siyosiy bosimi ostida ishlab chiqarilgan materiallar sirasiga kiradi. Miloddan avvalgi 6-4 asrlarda Qandahorda hech narsa sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin ammo bu yerning mahalliy aholisi Ahamoniylardan bo'lgan administratorlar tomonidan boshqarilgan.⁶ Qandahor Seiston va Shimoliy hind regionini o'rtasida qazilgan yagona makom bo'lib, G'arbiy Eronliklarning Hindikush tog'ining janubidagi miloddan avvalgi birinchi ming yillikga oid manzilgoh hisoblanadi. Bu yerdagi Kulolchilik namunalari boshqa barcha namunalarga asosiy baza sifatida xizmat qilgan va birinchi keng tarqalgan keramika mahsulotlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Iranica Antiqua, vol. LII, 2017 doi: 10.2143/IA.52.0.3269021
THE 2010-2011 SEASONS OF EXCAVATIONS AT KYZYLTEPA (VI-IVTH CENTURIES BCE), SOUTHERN UZBEKISTAN¹ BY Xin WU¹, Leonid M. SVERCHKOV² & Nikolaus BOROFFKA.¹ Fudan University and University of Pennsylvania, 2 Institute of Fine Arts of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 3 Deutsches Archäologisches Institut (DAI
- 2) www.Akademia.edu chapter 11, THE ACHAEMENID MATERIAL By DAVID FLEMING.
- 3) BELYAEVA, T.V. & KHAKIMOV, Z.A., 1973. Т.В. Беляева & З.А. Хакимов, Древнебактрийские памятники Миршаде, in: Из истории античной культуры Узбекистана, Ташкент: 35-51.
- 4) CATTENAT, A. & GARDIN, J.-C., 1977. Diffusion comparée de quelques genres de poterie caractéristique de l'époque achéménide sur le Plateau iranien et en Asie centrale, in: Deshayes J. (ed.), Le Plateau iranien et l'Asie centrale des origines à la conquête islamique: leurs relations à la lumière des documents archéologiques (actes du colloque, Paris, 22-24 mars 1976), Paris: 225-248.
- 5) CUI, J. & WU, X., 2011. Preliminary Report of the Chemical Analysis of Ceramic Samples from Kyzyltepa, unpublished report on file for the Kyzyltepa Project.
- 6) The Kurganzol fortress was abandoned; Poenkurgan, another of Alexander's fortresses near Kurganzol, remains at present the only known site in the region that continued to exist from Alexander's time until the Kushan period (Sverchkov 2013: 133-134).
- 7) PIDAEV, SH.R., 1974. Ш.Р. Пидаев, Материалы к изучению древних памятников Северной Бактрии, in: Древняя Бактрия: Предварительное сообщение об археологических работах на юге Узбекистана (Научный редактор В. М. Массон), Ленинград: 32-41.
- 8) 1973. Г.А. Пугаченкова, Работы в Шурчинском районе УзССР, Археологические открытия 72, Москва: 467-468.